

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-СОН

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент
Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор
Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор
Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор
Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Ҳайдаров Ўрал
Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
Мусаев Джамалиддин
Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
Жамолдинов Хумоюн
Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

TURSUNOV Farrux G‘ulomovich

University of science and technologies

*Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8223661>

KURASH TARIXI YOXUD SAYFULLA POLVON JASORATI

ANNOTATSIYA

Maqolada etnosport turlaridan biri bo‘lgan kurashning kelib chiqish tarixi, xalq og‘zaki ijodida aks etishi bayon qilingan bo‘lib, zamondoshimiz Sayfulla polvonning kurash maktabi shakllanishidagi o‘rni va Kurashda o‘zbek va tojik millatlarining ko‘plab urf-odatlarini va udumlari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada kurash to‘g‘risidagi rivoyatlar va tarixiy shaxslar haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: milliy kurash, etnosport, polvonlik, o‘yin madaniyati, kurash an‘anasi, urf-odatlar va udumlar, milliy sport turlari, xalq o‘yinlari, o‘zbek xalq ertaklari, dorboz, lanka o‘yini.

ТУРСУНОВ Фаррух Гуломович

University of science and technologies

*Первый проректор по делам молодежи и духовно-просветительской работе,
доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, доцент*

ИСТОРИЯ БОРЬБЫ ИЛИ ПОДВИГ БОРЦА САЙФУЛЛЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изложена история появления и отражение в устном народном творчестве одного из видов этноспорта как борьба (кураш), формирование современной школы национальной борьбы Сайфуллы полвона также дан анализ специфики традиций и обычаев национальной борьбы узбекского и таджикского народов. Также в статье представлена информация о нарративах борьбы и исторических личностях.

Ключевые слова: национальная борьба, борец, этносспорт, культура игры, традиция борьбы, обычаи и традиции, виды национального спорта, национальные игры, узбекские национальные сказки, дорбоз, ланка игра.

TURSUNOV Farrukh Gulomovich

University of science and technologies

*First vice-rector for Youth Affairs and spiritual and educational affairs,
doctor of philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), associate professor*

HISTORY OF STRUGGLE OR COURAGE OF SAIFULLA POLWON

ANNOTATION

The article describes the history of the origin of wrestling, one of the ethnic sports, and its reflection in folklore, the role of our contemporary Sayfulla in the formation of the wrestling school, and many traditions and customs of the Uzbek and Tajik nations in wrestling. Also, the article provides information about struggle narratives and historical figures.

Key words: national wrestling, ethnosport, wrestling, game culture, wrestling tradition, customs and traditions, national sports, folk games, Uzbek folk tales, dorboz, lanka game.

O‘zbek va tojik millatlari faxr bilan tilga oladigan kurash an‘anasi tarixi bir necha ming yillik tarixiga ega. Kurashda o‘zbek va tojik millatlarining ko‘plab urf-odatlarini va udumlari aks etgan. Milliy kurash 3,5-5 ming yil ilgari shakllana boshlagan.

IV asrda O‘rta Osiyoda yashagan xalqlar orasida epchil akrobatdorbozlar juda mashhur bo‘lgan. Epchil, jismoniy jihatdan juda chiniqqan dorbozlar, chig‘iriqchi simbozlar Yunoniston, Vizantiya va Eron kabi mamlakatlarga borib, o‘zlarining ajoyib va xatarli o‘yinlarini qiziqchi va masxarabozlarning o‘tkir satira va kulgi bilan sug‘orilgan turli sirk sahnalari, o‘qdek uchadigan muallaqchilar va kishi aqli bovar qilmaydigan pahlavonlarning o‘yinlari, yog‘och oyoqlarning jo‘shqin raqslar va ot o‘yinlarni chuqur ma‘noli so‘zlari va baytlarini sozandalarning bu o‘yinlarga moslangan mashqlarini ko‘z-ko‘z qilganlar. Qadim zamonlarda jamoa jismoniy tarbiya sohasida o‘z davrlari zimmasiga ma‘lum majburiyatlar yuklagan. Yosh qiz va yigitlar hayotda kerak bo‘ladigan epchilik, chidamlilik, chaqqonlik, qat‘iylik va jasurlik kabi qobiliyatlarga ega bo‘lishlari shart bo‘lgan.

“Oynoma”da berilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, sosoniylar davrida zodagonlarning bolalari 6 yoshgacha ota-onalarining uyida yashagan, 7 yoshga yetgandan keyin davlat tarbiyasiga o‘tkazilib, hukmdorlar ixtiyorida bo‘lgan maxsus maktablarga joylashtirilgan va 19 yoshga yetgunga qadar ana shu maktabda tahsil ko‘rgan. O‘z bilimi va bahodirligi bilan mashhur bo‘lgan kishilar shu maktablarda murabbiylik vazifasini o‘taganlar. Eng muhimi ushbu maktablarda bolalarni jismoniy tarbiyalash masalasiga alohida e‘tibor berilgan [4].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-maydagi “Etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-259-sonli qaroriga asosan “Etnosport turlarini 2025-yilgacha ommalashtirish va rivojlantirish” dasturi qabul qilindi. Mazkur qaror asosida amalga oshirilayotgan ishlarni ommalashtirishga qaratilgan maqolalar, tematik teleko‘rsatuvlar tashkil etish hamda quyidagilarni nazarda tutuvchi milliy sport turlari va xalq o‘yinlarini keng targ‘ib qilish bo‘yicha media-reja ishlab chiqish va amalga oshirishda quyidagi vazifalar belgilandi:

“Milliy xalq o‘yinlari — milliy g‘urur” rukni to‘g‘risida maxsus roliklar tayyorlash va efirga joylashtirish;

- milliy sport turlari va xalq o‘yinlarini targ‘ib qilish hamda yanada ommalashtirish bo‘yicha polvonlar va faxriy ustozlar ishtirokida turkum ko‘rsatuvlarni tashkil etish;

- yoshlar o‘rtasida o‘zbek milliy xalq o‘yinlarini keng targ‘ib etish, ularda vatanparvarlik hissini uyg‘otish, sog‘lom turmush tarziga amal qilishga undashga qaratilgan ko‘rsatuvlarni namoyish etish orqali ommalashtirish [1].

Dasturda keltirilganidek, mamlakatimizda milliy sport turlari va xalq o'yinlarini (etnosport) 6 ta yo'nalishga bo'lish mumkin: harakatli o'yinlar, intellektual o'yinlar, harbiy o'yinlar, stolda o'ynaladigan o'yinlar, cho'ponchilik, ov qilish o'yinlari.

O'tgan davr mobaynida ayrim etnosport turlari bo'yicha boshqarish tizimi yaratildi, sportchilar va trenerlar zaxirasi shakllantirildi, musobaqalarni doimiy ravishda o'tkazish va ularni moliyalashtirish yo'lga qo'yildi, buning evaziga yuqori natijalarga erishildi.

Xususan, 2017 yilda O'zbekiston belbog'li kurashchilari dunyo reytingida 2-o'rinni olib, 2020 yil o'tkazilgan jahon chempionatida dunyoning 30 ga yaqin mamlakatlari orasida 1-o'rinni egalladi.

Qarabtep (lanka) o'yini 7 ming yillik tarixga ega bo'lib, nafaqat Markaziy Osiyoda, balki Xitoy, Shimoliy Kavkaz, Sibir hamda Yevropa mamlakatlarida ham keng tarqalgan.

Chillak o'yini o'ziga xos xususiyatlar va nozik tomonlarga ega bo'lib, qatnashchilardan zukkolik, o'yin madaniyatini, jismoniy baquvvatlikni, jasurlikni talab qiladi. Mazkur o'yin Qashqadaryo, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida keng tarqatilgan.

Navro'z bayramlari, hosil bayramlari, xalq sayillarida hamda to'y marosimlarida uloq-ko'pkari va ot poygasi bo'yicha musobaqalar o'tkazib kelinmoqda. 2001 yildan boshlab O'zbekiston uloq-ko'pkari federatsiyasi o'z faoliyatini amalga oshirib, xalqaro uloq-ko'pkari va ot poygasi musobaqalarini tashkil qilish hamda hamyurtlarimizning ishtirokini ta'minlashda katta hissa qo'shmoqda.

Hozirda respublikada 40 ta oilaviy dorbozlik guruhlarini faoliyat ko'rsatib kelmoqda. «O'zbek davlat sirki» davlat muassasasining «O'zbekiston dorbozlari» jamoalari qadimgi dorbozlik an'analarini zamonaviy sirkning badiiy ifoda vositalari bilan boyitib kelmoqda.

Shu bilan birga, etnosport turlari bo'yicha mahallarda tizimli ravishda musobaqalar va festivallar o'tkazish, buning uchun tegishli infratuzilma yaratish, milliy sport turlari va xalq o'yinlarini xalqaro darajaga olib chiqish hamda keng targ'ib qilish, ularni rivojlantirish va ommalashtirish borasida ko'plab muammolar mavjud.

O'rta Osiyo xalqlari og'zaki ijodi namunalaridan bo'lmish Alpomish, Go'ro'g'li, Avaxxon, Rustam, To'lg'onoy kabi dostonlarda pahlavonlar kurashi madh etilib, epchil va chaqqon, zukko hamda dono polvonlar ulug'langan. Ular millat qaxramonlari timsoli sifatida e'zozlangan. Aslini olganda mazkur xalq og'zaki ijodi namunalarida xalq bahodirlarining va mardlik hamda jasurlik bobidagi ishlari ulug'langan hamda komil inson timisoli sifatida tasvirlangan.

Ulug' mutafakkirlar Abu Ali ibn Sinoning - "Kitob al-qonun fit-tib", (Tib qonunlari), Firdavsiyning - "Shohnoma", Amir Temurning - "Temur tuzuklari", Alisher Navoiyning - "Xamsa", Zahiriddin Muhammad Boburning - "Boburnoma", Husayn Voiz Koshifiyning - "Futuvvatnomai sultoniy" kabi asarlarida kurash haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Ushbu qimmatli manbaalarda kurash haqida muhim ahamiyatga ega ma'lumotlar keltirilgan. O'zbek va tojik xalq og'zaki ijodida ham kurash to'g'risida qimmatli ma'lumotlar bor. Bu janrdagi adabiyotlardan faqatgina kurash to'g'risida emas, balki uning xususiyatlari, kurash qonuniyati va texnikasi to'g'risida ham ma'lumotlarni bilib olamiz.

Kurash o'zbek xalq ertaklarida ham aks ettirilgan. Masalan, - "Hasan va Zuhro" ertagida biz quyidagi satrlarni o'qiyamiz: - oradan etti yil o'tib ketibdi, Hasan va Zuhro ancha ulg'ayibdilar. Kunlardan bir kun Hasan bolalar bilan kurash tushibdi va shu zaylda butun qishloq bolalarini yengibdi. Hasan ulg'ayib, yoshi ulg'aygan sari kuchi ham oshib boribdi. Kurashda katta yoshli kishilarni ham kuragini yerga tegiza boshlabdi. Hasan qaddi-qomati kelishgan yigit bo'lib o'sibdi va kishilar uni Hasan botirning kurash bilan yoshlikdan shug'ullanganligi qayd qilinadi [3].

Polvonlar bellashuvi ham ramziy ma'noga ega bo'lgan. U ajdodlarmizga jangdan oldin ruhiy ustunlik bag'ishlagan. Kurash O'rta Osiyoda shakllangan yakkama-yakka bellashuv turi bo'lib, asrlar davomida avloddan-avlodga o'tib kelgan. Bu an'ana boshqa hududlar qatori Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Qamashi qishlog'ida ham saqlanib qolgan.

Qamashi qishlogʻidagi Sayfulla polvon bir necha yillardan beri milliy kurash turi bilan shugʻullanib keladi. Sayfulla Qosimov oʻz shogirdlarining jismoniy, texnik, taktik va ruhiy-irodaviy tayyorgarligini yuksaltirib, kurashning sir-asrorlarini oʻrgatib kelmoqda. Sayfulla polvon oʻz ajdodlari nomi bilan faxrlanadi. Xususan, Otasi Qosim polvon va bobosi Eshqul hojilarning qilgan ibratli ishlarini shogirdlari va farzandlariga soʻzlab beradi. Sayfulla polvonni mahalladoshlari “oʻris polvon” deb ham atashadi. Chunki, u kishining sargʻimtir yuzi tufayli shunday laqab qoʻyilgan.

Qosim polvonning 7 ta oʻgʻli (Abdullo polvon, Sayfulla polvon, Zubay polvon, Normurod polvon, Bekmurod polvon, Xayrullo polvon, Xolmirzo polvon) boʻlib, navroʻz arafasidagi kurash bellashuvida aka-ukalardan biri magʻlub boʻlib qolsa, boshqasi chiqib albatta raqibini yenga olgan. Sayfulla polvon mahalliy aholi orasida epchilligi bilan ham nom qozongan. Sayfulla polvon oʻz shogirlari timsolida kurash maktabini yarata oldi. Sayfulla polvon, Zubay polvon yoki boshqa aka-ukalar bayram sayllarida yoki toʻylarda tashkil etilgan povonlik bellashuvlarida uyga “quruq qoʻl” bilan qaytmagan. Biroq bugungi kunga kelib toʻydagi bellashuvlar yoʻqolib bomoqda.

Shu oʻrinda shoirimiz Iqbol Mirzoning quyidagi sheʼrini keltirib oʻtishni lozim deb topdik.

Polvon kim? Dovruqlar solgʻon – polvondir,

Ota oʻgʻil boʻlib qolgʻon – polvondir.

Chinachoqda pudni koʻtargan ham zoʻr,

Lek koʻngil koʻtara olgʻon – polvondir.

Yaxshi kunni, oʻrta zamonni koʻrdik,

Shu oʻrtada yaxshi-yomonni koʻrdik.

Belda belbogʻi bor polvonni koʻrdik,

Belda belbogʻi bor polvon – polvondir.

Birov der, polvonlik bilakda boʻlgay,

Ajdoddan oʻtgaydir, suyakda boʻlgay.

Menimcha, polvonlik yurakda boʻlgay,

Yuragiga sodiq qolgʻon – polvondir.

Yurtning fayzi boʻlar polvonning zoʻri,

Qayga oʻtsa, shunda davraning toʻri,

Ogʻzi povonlarning quriydi shoʻri,

Yov ogʻziga urgan tolqon – polvondir.

Polvonning ortida nori boʻladi,

Shohimardondan tik ori boʻladi,

Chin polvonning Alloh yori boʻladi,

Qolgʻon polvonlaring – yolgʻon polvondir!

Polvonlik dastlab xalq ogʻzaki ijodi zamirida shakllana boshlagan boʻlib, Alp Er Toʻnga, “Alpomish”, “Tohir va Zuxra” kabi dostonlari orqali xaqimiz oʻz qahramaonlarini tasavvur qilgan. Oʻzbekistondagi tojiklar Alp Er Toʻngani Afrosiyob deb atagan. Oʻzbekcha “Polvon” soʻzini tojiklar “Paxlavon” deb yuritgan. Oʻzbekston “Povonlar yurti” deb atalishi bejizga emas.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 maydagi “Etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-259-sonli qarori // <https://lex.uz/ru/docs/6035637>
2. Atoyev A. Kurash. – Toshkent: O‘qituvchi, 1987.
3. Achilov T.S. Kurash turlari va uni o‘qitish metodikasi (milliy kurash). Darslik. Chirchiq. 2020 y. – B. 5-6.
4. Orziyev A. Milliy kurashning rivojlanish tarixi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal Impact Factor. VOLUME 2 | ISSUE 6. 2022. – B. 1021.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz